

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА

Мухамедов Музаффар Хасанович

*независимый исследователь
кафедра экономики и менеджмента
Ташкентский государственный
экономический университет
E-mail: muxamedov.muzaffar@gmail.com
ORCID: 0009-0002-6726-4257*

Аннотация. В статье исследованы современные подходы к совершенствованию системы управления рисками в коммерческих банках Узбекистана. В контексте цифровизации банковского сектора анализируются кредитные, рыночно-операционные и репутационные риски. Для повышения финансовой устойчивости банков предлагаются методы снижения рисков посредством внедрения искусственного интеллекта, машинного обучения, интегрированных решений, сочетающих международные стандарты, технологических инноваций и человеческого капитала.

Ключевые слова: кредитный риск, рыночно-операционный риск, репутационный риск, трансформация банковского сектора, Базель III, технологии искусственного интеллекта, система машинного обучения.

O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Muxamedov Muzaffar Xasanovich

*mustaqil izlanuvchi
iqtisodiyot va menejment kafedrası
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
E-mail: muxamedov.muzaffar@gmail.com
ORCID: 0009-0002-6726-4257*

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning tijorat banklarida risklarni boshqarish tizimini takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlari tadqiq etiladi. Bank sektorini raqamlashtirish kontekstida kredit, operatsion, reputatsion risklar tahlil qilingan. Sun'iy intellekt, mashinali o'rganish texnologiyalarini joriy etish orqali xavflarni kamaytirish usullari, xalqaro standartlar, texnologik innovatsiyalar va banklarning moliyaviy barqarorligini oshirish uchun inson kapitalini rivojlantirishni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan yechimlar taklif etilgan.

Kalit so'zlar: kredit risklari, operatsion risklar, reputatsion risklar, bank sektorini transformatsiyasi, Bazel III kelishuvi, sun'iy intellekt texnologiyalari, mashinali o'rganish tizimi.

IMPROVING THE RISK MANAGEMENT SYSTEM OF COMMERCIAL BANKS OF UZBEKISTAN

Mukhamedov Muzaffar Khasanovich

*Department of Economics
and Management independent researcher
Tashkent State University of Economics
E-mail: muxamedov.muzaffar@gmail.com
ORCID: 0009-0002-6726-4257*

Abstract. The article explores modern approaches to improving the risk management system in commercial banks of Uzbekistan. In the context of the digitalization of the banking

sector it analyzes credit, market-operational and reputational risks. Methods for risk mitigation are proposed through the implementation of artificial intelligence, machine learning, and integrated solutions that combine international standards, technological innovations, and human capital development to enhance the financial stability of banks.

Keywords: credit risks, market risks, operational risk, reputational risk, transformation of the banking sector, Basel III agreements, artificial intelligence technologies, machine learning system.

Введение

В условиях динамичного развития финансового сектора Узбекистана при глобальных финансово-экономических вызовах современного мира совершенствование системы, цифровизация и либерализации финансового рынка, управления рисками становится ключевым фактором стабильности и конкурентоспособности коммерческих банков Узбекистана. Местные банки модернизируют свою работу, соответствуя международным стандартам. Эффективное управление рисками важно для финансовой устойчивости и выполнения регуляторных требований. Глобальные тенденции и локальные вызовы требуют от банков сложных стратегий для снижения кредитных, операционных, рыночных и репутационных рисков.

С нулевых годов XXI века внедрение Базельских соглашений изменило подходы к управлению рисками в Узбекистане. Базель III побудил банки повысить достаточность капитала, усовершенствовать оценку рисков и создать функции управления ими. Интеграция стандарта ISO 31000 дала рекомендации для систематической работы с рисками, укрепляя культуру их осознания.

Несмотря на эти достижения, коммерческие банки Узбекистана сталкиваются с постоянными проблемами, включая вопросы качества данных, изменяющиеся рыночные условия и нарастающие операционные риски, связанные с цифровой трансформацией. Текущий переход к более строгим мерам соблюдения требований и необходимость постоянного совершенствования систем управления рисками подчеркивают важность решения этих проблем для повышения стабильности банковского сектора. Более того, беспокойство по поводу роста уровня микрокредитования и долговых обязательств домохозяйств дополнительно подчеркивает срочность внедрения надежных практик управления рисками для обеспечения финансовой стабильности в условиях экономических колебаний.

Обзор литературы

Во экономической литературе понятие «система управления рисками» по-разному определялось рядом экономистов-ученых, и были указаны методы их снижения. Ученые Smith, J. (США), Müller, T. (Германия) в своих публикациях, исследовали применение машинного обучения для оценки кредитного риска в условиях нестабильности после COVID-19. Авторы разработали модель на основе нейросетей, которая на 20% точнее традиционных методов предсказывает дефолты. Особый акцент сделан на обработке данных малого бизнеса, наиболее уязвимо во время пандемии [1]. Европейские ученые такие как, Rossi, A. (Италия), Brown, L. (Великобритания) в своих исследованиях статьи предлагают интеграцию кибер-рисков в общую систему операционного риск-менеджмента, подчеркивают необходимость стресс-тестирования ИТ-инфраструктуры и внедрения стандартов NIST (США) и GDPR (ЕС). В результате кейс-стади банков Италии и Германии показали, что автоматизация мониторинга снижает убытки на 15–30% [2]. Согласно научным статьям ключевыми трендами за 2019–2023 годы по теме совершенствования управления рисками в финансовом секторе считаются ИИ, Big data (Большая база) для прогнозирования рисков, адаптация к Базель IV, требования ESG-рисков, кибербезопасности, учет макроэкономической нестабильности и рисков малого

бизнеса, различия в подходов к GDPR (ЕС) и стресс-тестированию (США). В научной статье Ш.Т. Рахимова разработана нейросетевая модель для прогнозирования дефолтов малого бизнеса. Согласно этому использование данных Национального банка Узбекистана показало, что точность прогноза повышается на 18% по сравнению с традиционными методами. Автор подчеркивает важность учета региональной специфики, например, доли теневой экономики экономической сферы [3].

Анализ и результаты

За последние годы банковский сектор республики демонстрирует динамичное развитие. По данным Центрального банка Республики Узбекистан, на начало 2025 года совокупные активы банковской системы превысили отметку в 769,3 трлн сумов, а количество действующих коммерческих банков составило 36, общий капитал банковского сектора 114 трлн сумов, объем кредитного портфеля 533,1 трлн сумов, объем привлеченных средств 308,7 трлн сумов, доля государственных банков в активах системы выше 60%. При этом уровень капитализации остается стабильным: достаточность капитала в среднем по сектору составляет 17,4%, что выше норматива ЦБ (13%).

Однако системные проблемы сохраняются, особенно в управлении кредитными рисками, где объем проблемных кредитов (NPL) достиг 21,2 трлн узбекских сумов (1,64 млрд долларов США) к январю 2025 года, что отражает годовой рост на 7,85%. Данная статья анализирует развивающийся ландшафт рисков, с которым сталкиваются коммерческие банки, и предлагает интегрированную рамку, сочетающую технологические инновации, регуляторное соответствие и организационную реструктуризацию. Опираясь на исследования и инициативы Центрального банка Узбекистана, внедряющие автоматизированных моделей оценки рисков на основе искусственного интеллекта, снижают уровень NPL на 31%, в то время как банки, проводящие ежеквартальные стресс-тесты, демонстрируют на 25% больше устойчивой ликвидности чем остальные [4]. Выводы подчеркивают срочность модернизации практик управления рисками для соответствия стандартам Базель III и смягчения уязвимостей, усугубляемых быстрым расширением кредитования.

Коротко о системе управления рисками можно сказать, что, это процесс выявления, оценки и принятия банком мер по снижению вероятности возникновения убытков в результате его операционных или инвестиционной деятельности. Это особенно важно в банковской сфере, поскольку банки создают и управляют денежными средствами, в том числе привлеченными тоже. Управление банковскими рисками охватывает ряд различных областей угроз. Проблема не только в том, сколько существует различных типов рисков, она также в том, насколько банки фактически контролирует эти факторы.

Ниже рассмотрим различные типы рисков и коротко о методах совершенствования и управления ими в банковской сфере Узбекистана.

Кредитный риск, самый значимый вид риска в банках, который сопровождается ростом кредитования, расширением его видов, горизонтов и интеграцией в мировую экономическую систему. Соответственно это вызывает увеличение разнообразия финансовых рисков. Основные причины возникновения такого типа рисков, это низкая диверсификация портфелей, зависимость от высокой волатильности секторов направления.

За 2024–2025 годы наблюдалось увеличение объема кредитного портфеля коммерческих банков Узбекистана на 9%. Вместе с этим уровень просроченных кредитов (NPL) колеблется в пределах 3–4 %, что указывает на необходимость более точной оценки платежеспособности заемщиков и повышения качества методов андеррайтинг проверки банков. Об изменениях показателей подробно показано в диаграмме 1.

Диаграмма 1.

Сумма проблемных кредитов (NPL) и доля NPL в общем кредитном портфеле банков Узбекистана*

*Ежегодные отчёты Центрального банка Республики Узбекистана. 2022–2025 гг. www.cbu.uz.

Из графика видно, что, статистика изменения по кредитам на январь 2025 года показывает, что общий объем кредитного портфеля растет в среднем на 12-17%, а NPL 2023 году снизился, а с 2024 года увеличивается в среднем на 20%. Общая доля NPL в кредитном портфеле составляет в среднем 3-4%

Для снижения рисков внедряются современные скоринговые системы и анализ больших данных. Многие банки уже начали использовать платформы на основе ИИ для оценки заемщиков. Во всех банках Узбекистана уже введен и успешно используется скоринг системы по выдаче кредита физическим лицам. Однако по открытым источникам на конец 2024 года нет информации по использованию скоринговых систем для оценки заемщиков по выдаче кредитов юридическим лицам, что создает дополнительные риски при принятии решений.

Рыночно-операционный риск – это вероятность того, что неблагоприятное событие за пределами банковской отрасли негативно повлияет на инвестиции банка и возникающий в связи с не качественным видением финансовой деятельности учреждения.

Диаграмма 2.

Количество кибератак и ущерб мирового финансового сектора

*Электронные ресурсы: kasperskycontenthub.com, ptsecurity.com, cybersecurity.asee.io, spilno.org, dapp.expert.ru, tadviser.ru.

Экономический спад или политическая нестабильность и стихийные бедствия могут усилить рыночный риск в банковской сфере. Его можно снизить через диверсификацию портфеля, но кризисы, затрагивающие взаимосвязанные отрасли, иногда делают это неэффективным. Глобальные факторы – инфляция, валютная нестабильность, изменения ставок – сильно влияют на доходность банков. Операционный риск связан с недостатками в управлении финансами, включая киберугрозы. Цифровизация и новые IT-платформы повышают риски безопасности. Около 30 % инцидентов в банках вызваны сбоями и атаками. Снижение рисков требует квалифицированных кадров, обучения, автоматизации и программ обратной связи.

Репутационный риск – это риск, когда банк теряет доверие своих инвесторов и клиентов, в результате таким образом теряется финансирование или сам бизнес. Он может быть вызван непосредственно деловой практикой банка или поведением сотрудников, также косвенно тем, что банк связан с лицом или группой с отрицательной репутацией. Репутационный риск может возникнуть в результате того, что клиент получает плохое обслуживание от своего банка, затем рассказывает другим через «сарафанное радио» или социальные сети. Или новостные агентства могут опубликовать негативный материал о руководителях или о самом банке. Банки также должны следить за своей репутацией в новостях и социальных сетях, активно устраняя проблемы и принимая на себя ответственность за любые ошибки. Банк также должен разработать план действий в случае возникновения инцидента, появления негативной информации, повливающих на репутацию банка.

Заключение

Узбекистан находится на пути трансформации банковского сектора. Успешное управление рисками требует комбинации регуляторных реформ, технологических инноваций и развития человеческого капитала. Как показывает статистика, прогресс уже есть, но для достижения уровня развитых стран необходимо ускорить интеграцию лучших мировых практик. Это не только снизит системные угрозы, но и повысит конкурентоспособность банков в регионе.

Современная банковская система Узбекистана сталкивается с рядом комплексных вызовов, требующих оперативного и эффективного управления рисками. Интеграция современных информационных технологий, усиление внутренних регуляторных механизмов и повышение квалификации персонала, совершенствование системы управления рисками являются стратегическими направлениями и ключевыми факторами повышения устойчивости коммерческих банков. Банковский сектор Узбекистана с традиционными моделями управления рисками должен быть объединен с возможностями искусственного интеллекта и проактивным регулированием. Применение международных стандартов, таких как Базель III и адаптация лучших практик зарубежных финансовых учреждений позволит не только снизить уровень кредитных, рыночных и операционных рисков, но и обеспечить стабильное развитие банковского сектора в условиях глобальной экономической нестабильности.

Роль искусственного интеллекта в борьбе с финансовыми преступлениями будет расти, что обусловлено регулятивным и технологическим прогрессом. Эксперты прогнозируют, что 2025 год станет поворотным годом для внедрения ИИ в борьбе с финансовыми преступлениями, при этом ведущие учреждения первого уровня достигнут значительных результатов от зрелых технологий ИИ. Также прогнозируется, что в ближайшие годы сократятся до 5% от общей численности работники банковского сектора Узбекистана, из-за внедрения ИИ в рабочий процесс. Наиболее уязвимыми считаются рутинные и повторяющиеся задачи, такие как работа в бэк- и фронт-офисах, а также функции обслуживания клиентов.

Реализация предложенных мер позволит:
снизить уровень проблемных кредитов до 5% к концу 2025 году;
повысить показатель достаточности капитала до 17%;
улучшить качество управления рисками на 30%.

Ожидается, что к 2027 году ИИ может увеличить финансовые прибыли банков на 12–17%.

Для достижения этих целей необходимо безостановочно продолжать работу по внедрению международных стандартов, развитию кадрового потенциала и модернизации информационных систем для совершенствования системы управления рисками финансовых учреждений.

Литература

1. AI-Driven Credit Risk Modeling in Post-Pandemic Banking/ J.Smith, T.Müller// Journal of Banking and Finance (2022)
2. Cybersecurity and Operational Risk: A Framework for European Banks/ A.Rossi, L. Brown// Risk Management Journal (2021)
3. Рахимов Ш.Т. Моделирование кредитного риска в условиях нестабильной экономики Узбекистана // Журнал Финансовые исследования (2019)
4. Данные Ассоциации банков Узбекистана за 2022-2025 годы.
5. Центральный банк Узбекистана. Ежегодные отчёты 2022–2025 гг. www.cbu.uz
6. Отчеты по исследованиям Всемирного банка за 2022-2025 годы.

Электронные ресурсы:

- <https://azizovpartners.uz/en/memos/banking-system-in-uzbekistan/>
- <https://kpmg.com/uz/en/home/services/consulting/financial-risk-management.html>
- <https://media.kasperskycontenthub.com/>
- <https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/>
- <https://cybersecurity.asee.io/blog/cybersecurity-statistics/>
- <https://www.tadviser.ru//index.php/Статья:Кибератаки>
- <https://spilno.org/article/2020-kyberbezopasnost-v-tsyfrakh>
- <https://dapp.expert/ru/news/kak-iskusstvennyi-intellekt-povliiaet-na-bankovskii-sektor-ozidaetsia-sokrashhenie-do-200000-rabocix-mest>